

Influencia de arcos de movilidad en guante multisensorial empleado para la educación de personas sordas

N. A. Álvarez Torres^{1*}, S. Torres Álvarez², I.J Vázquez Cuevas², P.V. Prado Martínez², J.L. Coronado Palomares³

¹Carrera de Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Nogales, Ave. Universidad 271, C.P. 84000, Nogales, Sonora, México.

²Carrera de Mantenimiento Industrial, Universidad Tecnológica de Nogales, 84000, Nogales, Sonora, México.

³Carrera de Procesos Industriales, Universidad Tecnológica de Nogales, 84000, Nogales, Sonora, México.

*nalvarez@utnogales.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La inclusión de personas sordas a la educación ha sido un reto tanto para el gobierno, como para las instituciones que apoyan la discapacidad auditiva. Buscando generar una alternativa que sirva como herramienta para que pueda darse la inclusión en las aulas, se ha trabajado en un prototipo de guante multisensorial con sensores electrónicos para la interpretación de las letras del abecedario (dactilología) de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). En este artículo se presentan los resultados encontrados sobre la influencia que tienen los arcos de movilidad de la mano en la lectura y reconocimiento de la seña. El estudio demuestra que se genera una variación en los valores de lectura esperados, cuando el usuario tiene limitaciones o habilidades para extender o doblar las articulaciones de los dedos de su mano por condiciones genéticas, lesiones o traumatismos.

Palabras clave: Dactilología, Lengua de Señas Mexicana (LSM), Guante Multisensorial, Movilidad de mano

Abstract

Deaf people education inclusion has been a challenge for the government and support hearing institutions. Looking to generate an alternative tool for inclusion in classrooms, a multisensory glove prototype with electronic sensors has been worked to interpret the letters of the alphabet (dactylogy) of the Mexican Sign Language (LSM). This article presents the results of the hand arcs mobility has on the reading and recognition of the sign. The study shows that a variation in the expected reading values is generated, when the user has limitations or abilities to extend or bend the joints of the fingers of his hand due to genetic conditions, injuries or trauma.

Key words: (Dactylogy, Mexican Sign Language, Multisensory glove, Hand Mobility)

Introducción

En México, la población con discapacidad representa uno de los grupos más vulnerables, lo que conlleva a un mayor riesgo de exclusión y fracaso escolar, teniendo como consecuencia un menor acceso a oportunidades de desarrollo laboral y de prestaciones de seguridad social (Aguilar González Ma. Luisa, 2009).

La discapacidad auditiva es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben

por la vía auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural, es por ello que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la LSM. (Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) recabados en el censo de población 2010 en México, existían 5 millones 739 mil 270 de personas con alguna discapacidad, lo que representa 5.1% de la población total. De esta población 558,690 personas tienen alguna dificultad para escuchar y 383,233 para hablar o comunicarse. (INEGI, 2010)

La LSM es la lengua que utiliza la comunidad de personas sordas de México, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, es tan rica y completa en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. (Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos). Está compuesta por dactilología, que se conoce a lo que es el deletreo en el lenguaje oral, en este caso de las letras del alfabeto o abecedario; e ideogramas, que representan una palabra con una o varias configuraciones de mano (Pérez, 2011).

En 2016, docentes y alumnos de la Universidad Tecnológica de Nogales, inician el desarrollo de un prototipo de guante multisensorial para el reconocimiento de dactilología de la LSM, cuyo diseño y lectura de datos se continuaron trabajando en 2017 (Álvarez, 2017) y 2018 (Álvarez, 2018). El guante multisensorial detecta cuando el usuario realiza movimientos finos de los dedos de la mano, esto a través de sensores flexibles que están adheridos al guante, y se analiza la variación de voltaje para la interpretación de la seña, logrando de esta manera el reconocimiento de la misma.

Representar una letra del alfabeto de la LSM, requiere que el usuario realice ciertos arcos de movilidad en su mano, como lo son la flexión y extensión para cada dedo, según lo requiera la seña a realizar; sin embargo, existen alteraciones genéticas o por lesión, con los cuales puede notarse alguna limitación, o en su defecto destreza para lograr formar la seña. En la fase de prueba de los prototipos antes mencionados, se detectó una variación en los resultados deseables de las personas que tienen habilidad o dificultad para flexionar o extender los dedos de su mano, cuya condición puede ser de tipo congénito o bien, por algún trastorno ocasionado por enfermedad o accidente.

En el presente artículo se abordan cinco casos de los resultados de sus arcos de movimiento obtenidos para los usuarios del guante multisensorial de la población objeto de estudio, los cuales mostraron alguna alteración congénita, por lesión o traumatismo, y se presentan los valores logrados en la etapa de prueba.

Metodología

I. La mano humana

a. Descripción

Las manos son las extremidades más distales (alejada) del miembro superior, las cuales realizan infinidad de movimientos por medio de la acción de sus músculos insertados a los huesos, y a los ligamentos que le sirven de sujeción. Se localizan en los extremos de los

antebrazos y cada una tiene cinco dedos. Engloban desde la muñeca, hasta la yema de los dedos.

b. Estructura

Está compuesta por huesos y músculos, los cuales permiten el movimiento; venas y arterias; nervios, encargados del tacto y movimiento y finalmente la piel y uñas. (López, 2012). Esta estructura compleja está formada por 27 huesos, mismos que se pueden apreciar en la Figura 1, más de 20 articulaciones y más de 30 músculos, lo que hace que en un área tan pequeña converjan tejidos blandos y duros al mismo tiempo (López, 2012)

Figura 1. Los huesos de la mano

c. Arcos de movilidad

Constantemente la mano debe adoptar formas diversas que permiten al ser humano interactuar con su medio externo; doblar o estirar, tomar y soltar objetos, la pinza, la manipulación de instrumentos de precisión y actividades de destreza manual fina.

La flexión se define como la reducción del ángulo formado por los huesos de una articulación (cerrar mano). La extensión, como el aumento del ángulo formados por los huesos de la articulación (abrir mano). El retorno de una articulación en flexión a su posición anatómica se considere extensión. Si la extensión rebasa la vertical, se suele hablar de hiperextensión. La abducción es el movimiento de alejamiento y la aducción, por el contrario, el movimiento de acercamiento. El retorno desde una posición de abducción hacia la postura anatómica, se considera aducción. Se aprecia en la Figura 2 los arcos de movimiento de la mano y dedos.

(Materias del departamento de Biología e Xeología)

Figura 2. Arcos de movimiento de la mano y dedos

d. Lesiones y traumatismo

La mano puede recibir trauma por un gran número de causas: accidentes laborales, deportivos; trabajos manuales, causas hereditarias, fracturas, inestabilidad articular, golpes continuos, así como sucesos inesperados.

Las lesiones traumáticas de la mano, como son heridas, traumatismos superficiales, fracturas, luxaciones y esguinces, quemaduras, así como amputaciones, ocupan los primeros lugares en incidencia de los accidentes de trabajo. (Revista Médica, 2003).

El trauma de mano puede comprometer vasos, nervios, músculos, tendones, huesos o articulaciones (Ramírez, 2008), por ello, es una parte del cuerpo humano con dificultad funcional ante lesiones traumáticas.

II. Prototipo de Guante Multisensorial para la detección de dactilología de la LSM

a. Descripción

Está constituido por un guante de tela de talla estándar, que utiliza sensores flexibles o de doblaje (al ser doblado, aproximadamente 30-40 K Ohms a 90 grados de ángulo), interconectado a la plataforma Arduino Uno, cuya interfaz gráfica es enviada a través de una aplicación en C#.

b. Dactilología de la LSM

En la Figura 3, puede apreciarse dactilología de la LSM, cuyo significado es la representación del abecedario o alfabeto.

Figura 3. Dactilología de la LSM

c. Obtención de valores de referencia de Guante Multisensorial

Los sensores flexibles o resistencias flexibles envían una corriente dependiendo del máximo o mínimo doblez que se presente, lo cual permite simular una articulación de los movimientos de los dedos de la mano. Como se observa en la Figura 3, se requiere el trabajo de cada uno de los dedos para formar las letras del alfabeto de la LSM. Tomando como referencia estos datos, se determinó la lectura de valores iguales o muy cercanos a 1 para dedos extendidos (mano abierta) y en 10 para dedos flexionados (mano cerrada). Un ejemplo se puede expresar con la letra "A": el dedo meñique en valor de 10; anular, 10; medio, 10; índice, 10 y pulgar 1 (Figura 4). La conjunción de dichos valores, en el orden antes mencionado, permite la identificación de la letra, cuyo algoritmo es procesado a través de la plataforma Arduino, y se envían los resultados de lectura a una interfaz gráfica en Microsoft Visual C#.

Dedo \ Letra	Meñique	Anular	Medio	Índice	Pulgar
a	10	10	10	10	1

Figura 4. Ejemplo para representación de letra "A" del alfabeto de la LSM

d. Lectura de dactilología de la LSM con Guante Multisensorial

A pesar que el ser humano es la máquina más perfecta, existen casos por genética o traumatismo, que dichos seres, pueden llegar a tener limitación en el movimiento de sus miembros. La mano es una de las extremidades más poderosas que tiene el ser humano, ya que logra realizar movimientos muy precisos. Sin embargo, suele ser una de las partes del cuerpo más frágiles a la vez, puesto que el hecho de sufrir una lesión traumática, puede ocasionar la pérdida funcional de los movimientos finos, puesto que puede implicar vasos sanguíneos, nervios, músculos, tendones o huesos.

Para lograr la comunicación de la LSM, específicamente dactilología, se requiere que la persona haga uso de los arcos de movilidad de la mano en la cual es diestra, y es el mismo caso con el manejo del guante multisensorial que se aborda en el presente artículo. Como ya se mencionó en la sección de estructura de la mano, el sistema óseo de este miembro superior está compuesto de 27 huesos, de los cuales, los falanges o dedos, formados por 14 huesos, juegan un papel determinante en la representación de una señal durante el manejo del guante multisensorial. De ello se derivan los arcos de movimiento de la mano y dedos; en este caso, la flexión, que representa mano cerrada, determinada por el de valor de 10 para los sensores flexibles del guante; mano abierta, cuyo movimiento recibe el nombre de extensión y su valor es de 1. Los siguientes arcos de movimiento que tienen relación directa con la lectura del guante multisensorial, son la abducción y aducción (separación y unión de los dedos respectivamente), su función es detectar mediante interruptores de contacto colocados entre los dedos, cuándo los dedos se encuentran separados y cuándo unidos. Es el caso, se muestra como ejemplo la letra "U" y "V", o bien, "M" y "W" (Figura 5), cuyo movimiento de los dedos y valores recibidos son iguales o muy similares y la variación se recibe si los interruptores son activados o no.

Figura 5. Representación de las letras del alfabeto "U", "V", "M" y "W" en LSM

Se presenta también el caso de personas que tienen mucha flexibilidad, logrando doblar mano y dedos de una forma imposible de creer. Esta ampliación exagerada de la movilidad de las articulaciones, determinado por el aumento de elasticidad de los tejidos, se denomina hipermovilidad articular o hiperlaxitud. (Martínez, 2013)

Resultados y discusión

Se realizaron pruebas de funcionalidad del Guante Multisensorial a 33 personas, de las cuales 10 de ellas presentaron variación en los resultados por alteraciones en sus arcos de movilidad; es decir, el 30.30% de la población objeto de estudio. En el presente artículo, se aborda el análisis de cinco casos de estudio, se presenta edad, sexo y condición de la mano (Tabla 1).

Tabla 1. Casos de estudio

CASO	SEXO	EDAD	CARACTERÍSTICAS DE MANO
1	MUJER	15 años	Mano muy pequeña, los sensores superan el tamaño de sus dedos
2	HOMBRE	42 años	Articulaciones rígidas
3	MUJER	36 años	Fractura en falange de dedo índice
4	HOMBRE	40 años	Limitación en extensión de falanges de los dedos
5	MUJER	20 años	Hiperlaxitud

Con respecto a los valores de referencia mostrados en la Figura 6, en cada caso se detectan valores por debajo a los esperados en lectura y en uno de ellos los valores sobrepasaron los deseables, debido a la elasticidad de la persona con la que se llevó a cabo la prueba.

Figura 6. Gráfica de valores de referencia la detección de dactilología de la LSM

Trabajo a futuro

Continuar las investigaciones para lograr solventar la variación por alteraciones genéticas y trauma a través de la aplicación de redes neuronales e inteligencia artificial.

Conclusiones

El Guante multisensorial para el reconocimiento de dactilología de la LSM, fue diseñado de un tamaño estándar, con el propósito de que las personas Sordas, logren la comunicación con oyentes, así como contribuir a la inclusión a la educación regular. Al ser manipulado por el ser humano, dicho guante se adapta a la condición de su mano; sin embargo, se localizaron casos en los cuales se presentó una variación considerable de los resultados esperados 30.30%. Dentro de las causas para la inhibición de la flexibilidad o extensión de la mano, se encontraron alteraciones congénitas, lesiones y traumas, como pueden ser: tamaños en la mano, diferente forma de articular, limitaciones por fracturas, deformidades generales. Debido a esto, es importante implementar algunas metodologías para reducir este factor como lo son “Metodología para estandarizar reconocimiento de dactilología en Lengua de Señas Mexicana mediante un guante multisensorial” (Álvarez, 2017); “Guante multisensorial para dactilología con respuesta mejorada mediante el empleo de bluetooth y regresión lineal” (Álvarez, 2018); “Entrenamiento de una red neuronal para el reconocimiento de imágenes de Lengua de Señas capturadas con sensores de profundidad” (Rivas P., 2017).

Referencias

1. Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. (Glosario de términos sobre discapacidad.12, 23

2. Pérez, M. E. (2011). *Manos con Voz*, Diccionario de lengua de señas mexicana. ISBN 978-607-9134-01-3 (Libre Acceso).
3. Álvarez Torres Norma Angélica. (2017). Metodología para estandarizar reconocimiento de dactilología en Lengua de Señas Mexicana mediante un guante multisensorial. *Revista Exploratoris*, 188-202.
4. Álvarez Torres Norma Angélica. (2018). Guante multisensorial para dactilología con respuesta mejorada mediante el empleo de bluetooth y regresión lineal, *Revista de Prototipos Tecnológicos*, ISSN 2444-4995, 23-31
5. Aguilar González Ma. Luisa, M. C. (2009). El derecho a la educación de las personas con discapacidad, Secretaría de Salud y Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. *Revista electrónica accesos, estilo de vida y discapacidad*, <http://revistaccesos.com/pdf/accesos12.pdf> , P 16-19
6. INEGI. (2010). *Cuéntame, población*. Obtenido de Discapacidad en México: <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P>
7. Luz Amparo Arias López, *Biomecánica y patrones funcionales de la mano, Morfología*, vol4, num1, 2012
8. *Revista Médica del IMSS, Guia clínica para la atención de lesiones traumáticas de la mano* , 2003, vol.41, 109-122
9. Ramirez Carlos E. Trauma de mano: diagnóstico y manejo inicial. *Revista de la Universidad Industrial Santander. Salud*, Vol.40, Num1 , 2008, pp. 37-44, Colombia, issn:0121-0807
10. Materias del departamento de Biología e Xeología, Anatomía aplicada 1BAC, (Curso 18 - 19) <https://sites.google.com/site/anatomiaaplicada1baccurso1516/01--conceptos-basicos>
11. Martínez Larrate José Pedro. El síndrome de hipelaxitud articular en la práctica clínica diaria. *Revista Cubana de Reumatología*. Vol XV, Número 1, 2013 ISSN: 1817-5996
12. Rivas P. Entrenamiento de una red neuronal para el reconocimiento de imágenes de Lengua de Señas capturadas con sensores de profundidad. *Mem. ELECTRO*. Vol.39. pp 55-59,2017. Chihuahua, Chih., México. ISSN 1405-2172